

KFT-Handlungsempfehlung 06

Crossover Verfahren zur Anerkennung nationaler und internationaler vergleichbarer Ausbildungen als “Geprüfte:r Forschungstaucher:in” gemäß DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“

mit Antragsformular (Anhang 1)

erarbeitet von der Kommission Forschungstauchen Deutschland in
Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – Prävention

Stand 11 - 2025

1. Anwendungsbereich

Die KFT-Handlungsempfehlung 06 skizziert die mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) möglichen Verfahren zur Überführung nationaler und internationaler berufsbegleitender Tauchausbildungen zum/r “Geprüfte:n Forschungstaucher:in” gemäß DGUV Regel 101-023 “Forschungstauchen”. Dies umfasst aktuell berufsbegleitende Tauchausbildungen der folgenden Institutionen:

- Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Wasserwacht (WW), Bayerisches Rotes Kreuz (BRK), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Technisches Hilfswerk (THW),
- Ausbildungen im Rahmen der DGUV Vorschrift 40 „Taucherarbeiten“,
- Ausbildung zum Einsatztaucher bzw. zur Einsatztaucherin im Rahmen der Feuerwehr oder Polizei.

Des Weiteren besteht aktuell die Möglichkeit folgende internationale (nicht ESDP anerkannte¹) Ausbildungen in die Qualifikation “Geprüfte:r Forschungstaucher:in” zu überführen:

- American Academy of Underwater Science (AAUS),
- Canadian Academy of Underwater Science (CAUS).

¹ ESDP (European Scientific Diving Panel) anerkannte internationale Ausbildungen sind gemäß DGUV Regel 101-023 in Deutschland als äquivalent zum “Geprüften Forschungstaucher” / zur “Geprüften Forschungstaucherin” anerkannt und bedürfen keiner Umschreibung.

2. Voraussetzung

Grundsätzlich werden nur Teilnehmer:innen zu einem Überföhrungsverfahren (Crossover) zugelassen, welche eine der Qualifikation "Geprüfte:r Forschungstaucher:in" in Bezug auf die Tauchfertigkeiten vergleichbare Ausbildung durchlaufen haben² und eine entsprechende Prüfung nachweislich bestanden haben. Hierzu zählt insbesondere das Tauchen in einer Tauchgruppe, bestehend aus Taucheinsatzleitung, Sicherungstaucher:in, Signalperson und einem oder mehreren Einsatztaucher:innen. Dabei stehen die belastbare Kommunikation mittels Leinenzugsignalen oder Sprechverbindung zwischen Signalperson und Einsatztaucher:in, die sichere Durchführung von Rettungsmaßnahmen sowie sicheres Arbeiten über und unter Wasser im Vordergrund.

Der Nachweis des erforderlichen Ausbildungsstandes zur Zulassung zu einem Crossover-Kurs wird mit dem Antragsformular (Anhang 1) abgefragt. Die dort gelisteten Ausbildungsinhalte entsprechen Anhang 4 der DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“. Auf Basis dieser Angaben erfolgt die Evaluierung des Ausbildungsumfangs der oben genannten nationalen und internationalen berufsbegleitender Tauchausbildungen und deren Anerkennung für die beantragte Qualifikation "Geprüfter Forschungstaucher" / "Geprüfte Forschungstaucherin".

Alle zur Umschreibung anzuerkennenden Leistungen (Prüfungen, Taucheinsätze, theoretische und praktische Fortbildungen und sonstige Nachweise) müssen zur Anmeldung der Teilnahme an einem Crossover-Verfahren schriftlich dokumentiert und durch die jeweils verantwortliche vorgesetzte Person gegengezeichnet vorliegen. Hierzu zählen insbesondere:

- Belastbare theoretische Kenntnisse in Tauchmedizin, Tauchphysik, Tauchtechnik und operativem Tauchbetrieb.
- Schriftliche Dokumentation des jeweiligen Zertifikats, auf dessen Grundlage eine Anerkennung beantragt wird. Dazu muss eine anerkannte schriftliche Dokumentation der jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsinhalte eingereicht werden.
- Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber (oder vergleichbare internationale Qualifikation) nicht älter als 10 Jahre.
- Erste-Hilfe-Kurs (beinhaltet HLW, Umgang mit AED) gemäß DGUV Vorschrift 1 (oder vergleichbare internationale Qualifikation) nicht älter als 1 Jahr.
- Nachweis von mindestens 5 durchgeführten Übungen zur Rettung eines Einsatztauchers/einer Einsatztaucherin in Wassertiefen bis zu 10 m in der Rolle des Sicherungstauchers/der Sicherungstaucherin.
- Nachweis über mindestens 70 Tauchgänge mit mindestens 50 Tauchstunden unter Einsatzbedingungen. Davon müssen 10 Tauchgänge zwischen 15 und 25 m Wassertiefe durchgeführt worden sein und 5 Tauchgänge zwischen 25 und 30 m Wassertiefe.

² Siehe Ausbildungsplan und Ausbildungsinhalte DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“ - Anhang 4

Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Zulassung zur Anerkennung eines vorgelegten Zertifikats. Die Entscheidung zur Zulassung zu einem Crossover-Verfahren liegt beim Vorsitz der Prüfungskommission für Forschungstaucher (PKF) der DGUV - Fachbereich Bauwesen.

3. Antragstellung

Qualifizierte Taucher:innen nach Abschnitt 2 stellen bei der Kommission Forschungstauchen Deutschland (KFT) einen schriftlichen Antrag zur Teilnahme (Anhang 1) an einem Crossover-Verfahren zum "Geprüfte:n Forschungstaucher:in" gemäß DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“. Mit dem Antrag müssen ein Motivationsschreiben, das ausgefüllte Antragsformular sowie alle unter Abschnitt 2 genannten Unterlagen eingereicht werden.

Die KFT prüft die Unterlagen auf Vollständigkeit und Gültigkeit, die Verfügbarkeit eines entsprechenden Kurses auf nationaler Ebene und teilt der antragstellenden Person mögliche Ausbildungsbetriebe, Orte und Zeiträume des nächsten / der nächsten verfügbaren Kurse(s) mit. Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin bestätigt den Wunsch zur Teilnahme schriftlich.

Der mit der Durchführung des Crossovers benannte Ausbildungsbetrieb meldet den Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin mit den entsprechenden Unterlagen bei der PKF an. Die PKF prüft die eingereichten Unterlagen und entscheidet, ob eine Teilnahme möglich ist und wann eine entsprechende Prüfung durchgeführt werden kann.

Der dann seitens der PKF beauftragte Ausbildungsbetrieb schließt mit dem Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin einen Ausbildungsvertrag.

4. Durchführung

Crossover-Kurse sind als einwöchiger Kompetenztest (ggfls. mit vorgeschaltetem (online) Theoriemodul) konzipiert. Der Bewerber bzw. die Bewerberin soll nachweisen, dass er bzw. sie mit den nationalen (deutschen) und europäischen Standards im wissenschaftlichen Tauchen vertraut ist und die theoretischen und praktischen Fertigkeiten zur sicheren Durchführung wissenschaftlicher Tauchsätze hat.

4.1. Verbindliche theoretische Inhalte des Crossover-Kompetenzkurses sind:

- Theoretische Unterweisung in deutsche und europäische Gesetze und Verordnungen, relevante Regelwerke der DGUV sowie Normen zum wissenschaftlichen Tauchen und deren Umfeld.
- Theoretische Unterweisung in die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für einen wissenschaftlichen Taucheinsatz.
- Schriftlicher Kompetenztest mit 50 Fragen (Tauchmedizin, Tauchphysik, Tauchtechnik, Tauchbetrieb, Deutsches und Europäisches Recht und Regelwerke im wissenschaftlichen Tauchen; je 10 Fragen).

4.2. Verbindliche praktische Inhalte des Crossover-Kompetenzkurses sind:

Praxis-Apnoe (im Schwimmbad oder Freiwasser):

- 1000 m Schnorcheln in 18 min mit Apnoe-Ausrüstung.
- 40 m Apnoe-Streckentauchen.
- 60 Sekunde Apnoetauchen mit 3 Knoten (Palstek, Achterknoten und Webleinstek).
- Übung zum Anlegen der Ausrüstung unter Wasser.
- Ausziehen der Tauchausrüstung unter Wasser, Tauchen über eine Strecke von 10 m und Auftauchen. 1 Minute Oberflächenpause, Annäherung an die SCUBA-Ausrüstung aus einer Entfernung von 10 m unter Wasser, vollständiges Anlegen der Ausrüstung.
- Eine tauchende Person versorgt mit ihrem Zweitregler eine andere tauchende Person mit einem größeren Defekt an ihrem Tauchgerät mit Luft. Tauchen eines Kreises von etwa 15 m in einer Tiefe von 5-10 m unter Einsatz der Partneratmung.

Praxis - aLTG (im Freiwasser):

- Bergung eines Stahlrohres aus 5 m Wassertiefe. Die tauchende Person muss eine Leine sicher an einem Metallrohr befestigen. Die Gruppe muss in der Lage sein, das Rohr sicher zu bergen.
- Durchführung einer komplexen wissenschaftlichen Aufgabe unter Wasser in der Gruppe mittels Leinenkommunikation.
- Notfall-Übung.

5. Prüfung und Bescheinigung

Die PKF bestimmt die jeweiligen Prüfer:innen vor Ort. Diese prüfen gemäß der jeweils gültigen Prüfungsordnung für Forschungstauchende an den beiden letzten Tagen des Crossover-Kompetenztests auf Grundlage

- einer vom durchführenden Ausbildungsbetrieb schriftlich vorgelegten Einzelbewertung der Teilnehmenden, der Demonstration ausgewählter Praxisübungen (vgl. Abschnitt 4), deren Form und Umfang mit der PKF abgestimmt sind, sowie
- eines mündlichen Abschlussgesprächs von mindestens 30 Minuten pro Teilnehmer:in

das Kompetenzniveau der Teilnehmenden.

Die PKF entscheidet innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des Crossover-Kompetenztests auf Grundlage der Bewertungen der drei Prüfungsteile, ob ein:e Teilnehmer:in den Kompetenztest bestanden hat oder welche Teile zu wiederholen sind. Nach erfolgreichem Abschluss aller Prüfungsteile stellt die PKF die Zertifizierung „Geprüfte:r Forschungstaucher:in“ gemäß DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“ aus.

6. Gebühren

Die Gebühren für den Kurs setzen sich zusammen aus den betrieblichen Kosten der Ausbildungsbetriebe und den Gebühren der Zertifizierung durch die Prüfungskommission. Die betrieblichen Kosten der Ausbildungsbetriebe werden jeweils vom Betrieb festgelegt. Die Gebühren für die Zertifizierung durch die Prüfungskommission sind der jeweils gültigen Prüfungsordnung zu entnehmen.

Anhang 1 zur KFT-Handlungsempfehlung 06

Antrag zum

Crossover Verfahren zur Anerkennung nationaler und internationaler vergleichbarer Ausbildungen als "Geprüfte:r Forschungstaucher:in" gemäß DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“

Dieses Formular dient der Beantragung zur Teilnahme an einem KFT Crossover-Kurs zur Erlangung der Zertifizierung „Geprüfte:r Forschungstaucher:in“ durch die Prüfungskommission für Forschungstaucher (PKF) der DGUV - Fachbereich Bauwesen, gemäß KFT-Handlungsempfehlung 06 - Crossover Verfahren zur Anerkennung nationaler und internationaler vergleichbarer Ausbildungen als "Geprüfte:r Forschungstaucher:in" gemäß DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“.

Nachname: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Anschrift

Straße / Nr.: _____

Stadt: _____

Land: _____

E-Mail: _____

Organisation des aktuell vorhandenen Zertifikats:

National

- Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
- Wasserwacht (WW)
- Bayerisches Rotes Kreuz (BRK)
- Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG)
- Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
- Technisches Hilfswerk (THW)
- Ausbildungen im Rahmen der DGUV Vorschrift 40 „Taucherarbeiten“
- Ausbildung zum Einsatztaucher bzw. zur Einsatztaucherin im Rahmen der Feuerwehr
- Ausbildung zum Einsatztaucher bzw. zur Einsatztaucherin im Rahmen der Polizei.

International

- American Academy of Underwater Science (AAUS)
- Canadian Academy of Underwater Science (CAUS)

Qualifikation (e.g. Einsatztaucher:in, Lehrtaucher:in, Instructor...):

Jahr der Qualifikation (Datum der letzten Validierung...):

Alle Nachweise und Dokumente, auf deren Grundlage eine Anerkennung beantragt wird, sind beizulegen.

Die folgende Abfrage dient zur Evaluierung des Ausbildungsstandes im Rahmen eines Crossover-Verfahrens von den in der KFT Handlungsempfehlung 6 festgelegten Organisationen zum "Geprüfte:n Forschungstaucher:in". Sie bildet die Grundlage für die Entscheidungsfindung der Prüfungskommission für Forschungstaucher (PKF) der DGUV - Fachbereich Bauwesen, ob bestimmte Ausbildungsbereiche in einem angepassten Crossover nachgeschult werden können oder ob ggfls. ein gesamter Ausbildungsgang im Rahmen einer fünfwöchigen verkürzten Endausbildung durchgeführt werden muss.

Zur Einschätzung des Ausbildungsstandes und zur Optimierung des im Crossover anzubietenden Kursinhaltes, sind nachfolgend die Ausbildungsinhalte nach Anhang 4 der DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“ tabellarisch aufgeführt. Bitte die Themenbereiche entsprechend ankreuzen und ggfls. kommentieren, die in der mitgebrachten Qualifikation eingeschlossen sind. Abweichende Stundenanzahlen sind anzugeben.

INHALTE	JA	NEIN	ANMERKUNGEN
Anzahl Tauchgänge im Freiwasser (mindestens 70 TG)			
Anzahl Tauchstunden (mindestens 50 Std.)			
- hiervon mindestens 30 Stunden im Freiwasser			
TG zwischen 15-24 m (mindestens 10 TG)			
TG tiefer als 25 m (mindestens 5 TG)			
Notfall-, Rettungsübungen (mindestens 6 TG)			
Spezielle Tauchfähigkeiten zur Durchführung wissenschaftlicher Aufgaben (20 TG)			

INHALTE	JA	NEIN	ANMERKUNGEN
1. Stunden Praktischer Ausbildung (mind. 186 Std.)			
1.1. Schwimmen und Schnorcheln (20 Std.)			
Schwimm- und Tauchleistungen ohne ABC-Ausrüstung			
zwei unterschiedliche Schwimmtechniken Brust-/Freistil			
Tauchfähigkeiten und Rettungsmaßnahmen gemäß Deutsches Rettungsschwimmabzeichen „Silber“.			
Schwimm- und Tauchleistungen mit ABC-Ausrüstung			
korrekter Flossenschlag			
Ausblasen des Schnorchels			
Schnorcheln ohne Maske			
Abtauchen kopfwärts und fußwärts			
Techniken zum Druckausgleich (Schlucken, Valsalva)			
Beim Tauchen: ständige Partnerkontrolle, klare Zeichengebung, umsichtiges, ruhiges Bewegen unter Wasser, beim Auftauchen Sicherung nach Oben...			
1000 m Schwimmen mit Flossen, Maske und Schnorchel < 18 Minuten			
Maske antauchen, anlegen und ausblasen			
mind. 40 m Streckentauchen unter ständiger Beobachtung (allein oder als Gruppe)			
1 Minute Zeittauchen unter leichter Bewegung			
Knoten in Apnoe: halber Schlag, Kreuzknoten, Palstek, Schotstek, Webleinstek/ Mastwurf, Achtknoten			
Rettung mit ABC (Antauchen, Rettung an die Oberfläche, 50 m Abschleppen, Rettung an Land, Seitenlage)			
1.2. Allgemeine Tauchfähigkeiten mit aLTG und Vollmaske			
Unterwasser-Handzeichen			
Tarieren mit Lunge und Tarietàtel, sicheres Einhalten eines Bodenabstandes mit und ohne Flossen			
Einhalten von Haltestufen, bzw. eines Sicherheitsstopps			
Umgang mit dem Trockentauchanzug			
Blind tauchen			
Maske ausblasen			
Maske absetzen, angeln, aufsetzen und ausblasen			
Gerät ab- und anlegen			
Gerät antauchen (im Freiwasser optional)			
Atmung aus dem eigenen zweiten Atemregler / aus dem zweiten Atemregler der sicherungstauchenden Person ohne Maske am Grund, im Schweben, im Schwimmen			
Wenn möglich, Wechselatmung aus dem ersten Regler (Hauptregler) der sicherungstauchenden Person am Grund, im Schweben, im Schwimmen			
Notaufstieg am Grundtau aus ca. 6-10 m Tiefe mit dem eigenen <u>Zweitregler/Oktopus ohne Maske</u>			
Notaufstieg am Grundtau aus ca. 6-10 m Tiefe mit dem Zweitregler/Oktopus der sicherungstauchenden Person ohne Maske			
Umgang mit der Signalleine (geführt und am Blub)			

INHALTE	JA	NEIN	ANMERKUNGEN
Tauchen mit einem Partner bzw. einer Partnerin mit und ohne Tauchpartnerverbindungsleine			
Eigenrettung an die Oberfläche z.B. Bleiabwurf und/oder kontrollierter Aufstieg mit Tarier-, Rettungseinrichtung (mechanische Aufblasvorrichtung/Notflasche)			
Notfall- und Rettungsübungen			
Rettung mit aLTG (kontrolliert Austausch, 50 m Schleppen, Ausrüstung ablegen, an Land Seitenlage)			
Rettung einer bewusstlosen gerätetauchenden Person im Freiwasser (4-10 m Tiefe) mit voll ausgetauchter Signalleine, Verbringen zum Ufer oder Fahrzeug, Rettung an Land, bzw. Deck, Kontrolle der Vitalfunktionen, Seitenlage			
Neurologische Erstuntersuchung			
Aktivierung der Rettungskette			
Anwendung von normobarem Sauerstoff			
Grundlagen spezieller Tauchfähigkeiten zur Durchführung wissenschaftlicher Aufgaben			
Gewöhnung an Arbeit, wie: z.B.: Sägen, Hämmern, Meißeln			
Suchübungen			
Markierung von Objekten und Gebieten: z.B.: Bojen setzen, Transekte auslegen, Zählrahmen und -gitter errichten, Einrichten einer Grundvermessung			
Bergeübung: Arbeiten mit Hebesack oder anderen Auftriebskörpern			
Umgang mit Leinen: Anfertigen von Knoten mit Handschuhen, Leinenverkürzung			
Orientierungstauchen mit Kompass: z.B. Dreieck- und Viereckkurs, je links und rechts abtauchen			
Messungen: z.B. Thermometer, Meterstab, Bandmaß, Schieblehre			
Dokumentation: Schreiftafel (Zählung, Messergebnisse, Zeichnungen), (digitale) Unterwasseraufnahmen (falls möglich)			
Probennahme/Ausgrabungstechniken			
1.3 Taucherdienst (136 Std.)			
Zusammenarbeit in der Taucherguppe			
Taucheinsatzleitung: Planung, Gefährdungsermittlung, Unterweisung, Kennzeichnung der Tauchstelle, Überwachung, Maßnahmen bei Störungen, Rettungskette			
Arbeitseinsätze in der Taucherguppe			
Tätigkeit als Signalperson, Ausrüsten der einstztauchenden Person, Kontrolle der Ausrüstung, Abfragen der Signale, Hilfestellung/Sicherung, Kommunikation und Überwachung während des Tauchgangs, Abrüsten, Störungen erkennen und melden, Hilfe in Notfällen			
Notfallübungen in der Taucherguppe			
Rettungseinsatz (Sicherungstaucher/in) unverzügliches Komplettieren der Ausrüstung, zügiges Abtauchen, Beurteilung der Situation, Hilfeleistung, Rettung an die Oberfläche, ggfs. Transport zum Ufer/Land/Fahrzeug, Hilfe bei weiteren Rettungsmaßnahmen an Land			
Praxis			
Bedienung, Anwendung und Pflege der Geräte, Tauchhygiene			
Seemannschaft			

INHALTE	JA	NEIN	ANMERKUNGEN
Führen, Sichern und Verankern eines Bootes (wenn Boot vorhanden)			
Knoten und Leinen, Seilarten (Eigenschaften)			
2. Stunden Theoretischer Ausbildung (mind. 54 Std.)			
2.1. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (10 Std.)			
Rechtsgrundlagen			
EU-Verordnungen und -Richtlinien, Umsetzungen von EU-Recht in nationales Recht, Straf- und Zivilrecht, Haftung, gesetzliche Unfallversicherung, SGB VII, Unfallversicherungsträger			
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
Arbeitsschutzgesetz, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG), Betriebssicherheitsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, DGUV Regel 101-023, Normen			
2.2. Taucheinsatzplanung (4 Std.)			
Planung			
Tauchgenehmigung, Informationsbeschaffung, Gefährdungsbeurteilung, Festlegen zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen, Notfallplanung, Erstellen des Tauchplanes			
Durchführung			
Anforderungen an Taucheinsatzleiter:in, Signalperson und Taucher:in			
Verantwortlichkeiten			
Tauchen unter besonderen Gefahren und Erschwernissen			
Anwendung der Austausch Tabellen			
Fliegen nach dem Tauchen			
2.3. Naturwissenschaftliche Grundlagen (6 Std.)			
Physikalische Eigenschaften H ₂ O			
Dichte, Druck, Auftrieb -Gesetz von Archimedes-, Optik, Akustik, thermische Eigenschaften, Strömungseigenschaften			
Gasgesetze			
Atemgase und ihre Zusammensetzung: Luft, Nitrox (Heliox, Hydrox, Trimix nur erwähnen)			
Ideale und Reale Gase			
Molekülbewegung, Diffusion, Fick'sches Prinzip			
Gesetz von Dalton			
Gesetz von Boyle-Mariotte			
Gesetz von Henry			
Gesetz von Amontons (Zweites Gesetz von Gay Lussac)			
Joule-Thomson-Effekt			
Strömungseigenschaften			
2.4. Medizin (16 Std.)			
Anatomie und Physiologie			

INHALTE	JA	NEIN	ANMERKUNGEN
Aufbau und Funktion Atmung und Herz-Kreislauf, Reflexe, Diurese (Immersion- und Kälte-diurese)			
Probleme der Kompressionsphase			
Barotrauma (Ursache, Symptome, Behandlung) verschiedene natürliche und künstliche Hohlräume, flexible und halbflexible Hohlräume (Schädelhöhlen mit Schwerpunkt Ohr (Außen-, Mittel-, Innenohr), Lunge, Magen/Darm, Haut, Augen, Zähne)			
Probleme der Isopressionsphase			
Vergiftungen [N ₂ , O ₂ (akut/subakut), CO ₂ (erhöhter Gehalt im Atemgas, Essoufflement), CO]: Grenzwerte, Ursachen, Symptome, Behandlung, Prophylaxe			
Probleme der Dekompressionsphase			
Überdruckbarotrauma der Lunge; Ursachen, Auswirkungen [arterielle Gasembolie (AGE), Pneumothorax (Spannungs- und Ventilpneumothorax), Emphyse]			
Dekompressionskrankheit (DCS); Gesetz von Henry, N ₂ -Aufnahme und -Abgabe in verschiedenen Kompartimenten, Klassifizierung der DCS (I und II) mit Symptomen, Behandlung, Prophylaxe, Risikofaktoren (H ₂ O-Mangel, Kälte, Hitze, Bewegung, Fett, Bergsee, Wiederholungs- und Jojo-Tauchen, Shunts), Hintergrund und Anwendung der Austauschtafel, Tauchcomputer als sinnvolles Zusatzinstrument			
Sonstige Probleme			
Ertrinken/Beinahe Ertrinken, Unterkühlung, Hitzeschäden (Oberflächenmannschaft), Black-Outs (Schwimmbad, Flachwasser), gefährliche Meerestiere/Organismen, Dehydratation, Gehörgangsentzündung, Bedeutung der Ernährung, Wirkung von Tabakrauch, Alkohol und anderen Drogen			
Erste Hilfe bei Tauchunfällen			
Normobare Sauerstoffgabe und Flüssigkeitszufuhr, Rettungskette, Lagerung, HLW			
2.5. Gerätekunde (12 Std.)			
Arbeitsmittel			
Betriebsicherheitsverordnung, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG), Verordnungen zum GPSG			
ABC-Ausrüstung			
Kälteschutz			
Atemregler			
Definition Tauchgerät, DIN EN 250:2014-07, Ventilarten (up-, downstream), Aufbau/Funktion Druckminderer und Lungenautomat, Bedienung, Pflege, Wartung und Desinfektion, Kompensation, Vereisung (Innere, Äußere, Co-Faktoren, Vorbeugung), Hilfseinrichtungen (Injektor, Venturidüse, Federeinstellung), Zweitregler, Oktopus			
Druckbehälter und Ventile			
Aufbau, Materialien, Kennzeichnung nach GHS/CLP (Luft, Nitrox, O ₂), Prüfung, Prüffristen, Betriebsicherheitsverordnung, Umgang, Sicherheitseinrichtungen nach DIN EN 250:2014-07, Transport (Gefahrgutverordnung Straße/ADR), Lagerung, Aufbau und Funktion Ventil (inkl. Reserveschaltung)			
Verdichter (Atemluft-Kompressor)			
Bauartunterschiede (Typen), Aufbau, Funktion, DIN EN 12021:2014-07, Filter, Sicherheitseinrichtungen, Umgang (Aufstellung, Ölarten), Unterweisung			

INHALTE	JA	NEIN	ANMERKUNGEN
Rettungs- und Tariermittel			
Definition (Rettungswesten DIN EN ISO 12402-2:2021-04, DIN EN ISO 12402-3:2021-04 und kombinierte Rettungs- und Tariermittel DIN EN 12628, Tariermittel DIN EN 12628:1999-10), Aufbau, Bedienung, Pflege			
Instrumente			
Manometer, Tiefenmessung, Kompass, Tauchcomputer			
Systeme zur Gabe normobaren Sauerstoffs			
Demandsystem und Kreislaufsysteme (halb geschlossene Systeme) , Unterschiede, Vor- und Nachteile, Beatmungsmöglichkeiten, Anwendung, Protokollführung			
Taucherdruckkammer			
DGUV Regel 101-022 “Druckkammern”, DIN EN 14931:2006-08 “Druckkammern für Personen”, Aufbau, Funktion, Behandlungsschemata (z.B. nach US NAVY)			
2.6. Wissenschaftliche Arbeitsmethoden unter Wasser (6 Std.)			
Orientierung über und unter Wasser, Positionsbestimmung (Peilungen, Karten, GPS)			
Markierung			
Dokumentation			
Probennahme			
Hilfsgeräte (UW-Sauger, Scooter, Metallsuchgeräte, elektronische UW-Ortungsgesäte)			
Verfahren aus den Teildisziplinen			

Verpflichtungserklärung der Antragstellenden

Mit meiner Unterschrift versichere ich rechtsverbindlich, dass sämtliche von mir gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige Angaben zum Ausschluss vom Kurs führen. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits entrichteter Kursgebühren besteht in diesem Fall nicht. Weitergehende rechtliche Schritte bleiben vorbehalten.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____